

Original paper

TA'LIM JARAYONIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH ORQALI EKOLOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISH

© M.N. Ataqulova¹✉

¹ Navoiy davlat universiteti, Navoiy, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: globallashib borayotgan ekologik inqiroz sharoitida o'quvchilarda ekologik tafakkur, ekologik madaniyat va tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifasiga aylanmoqda. Raqamli texnologiyalarni biologiya va tabiatshunoslik darslariga integratsiya qilish ekologik bilimlarni ko'rgazmali va interaktiv shaklda o'zlashtirishga sharoit yaratadi.

MAQSAD: ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali o'quvchilarda ekologik tafakkur va ekologik madaniyatni samarali rivojlantirish imkoniyatlarini nazariy jihatdan asoslashdir.

MATERIALLAR VA METODLAR: ishda ekologik ta'lim, raqamli pedagogika va virtual laboratoriyalar bo'yicha ilmiy manbalar tahlil qilindi, dars jarayonida multimedia taqdimotlari, simulyatsiyalar va onlayn platformalardan foydalanish tajribalari kontent-tahlil asosida umumlashirildi. Ekologik jarayonlarni modellashtirish va virtual tajribalar orqali o'quvchilarning ekologik ongini rivojlantirish didaktik imkoniyatlari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlillar raqamli texnologiyalar ekologik jarayonlarni vizualizatsiya qilish, iqlim o'zgarishi, o'rmonlarning qisqarishi va suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish oqibatlarini modellashtirish orqali o'quvchilarda ekologik muammolarning jiddiyligini chuqur anglashga yordam berishini ko'rsatdi. Virtual laboratoriyalar, onlayn loyihalar va gamifikatsiya elementlari o'quvchilarning motivatsiyasini oshirib, ekologik muammolarni tahlil qilish, tanqidiy va ijodiy fikrlash hamda tabiatga mas'uliyatli munosabatni shakllantirishga xizmat qildi.

XULOSA: raqamli texnologiyalarni ekologik ta'limga tizimli integratsiya qilish o'quvchilarda ekologik tafakkur va ekologik madaniyatni rivojlantirishning samarali vositasi hisoblanadi. Buning uchun virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va onlayn ekologik aksiyalarni keng joriy etish, shuningdek, o'qituvchilarning raqamli va ekopedagogik kompetensiyalarini rivojlantirish zarur.

Kalit so'zlar: ekologik tafakkur; raqamli texnologiyalar; ekologik madaniyat; ekologik ta'lim; virtual laboratoriya; simulyatsiya; multimedia.

Iqtibos uchun: Ataqulova M.N. Ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanish orqali ekologik tafakkurni rivojlantirish.// Inter education & global study. 2025. Vol.3. №11(1). B.39-45.

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

© М.Н. Атакулова¹✉

¹Навоийский государственный университет, Навои, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: глобальный экологический кризис выдвигает на передний план задачу формирования у подрастающего поколения экологического мышления, экологической культуры и ответственного отношения к природе. Интеграция цифровых технологий в уроки биологии и естествознания обеспечивает наглядное и интерактивное усвоение экологических знаний.

ЦЕЛЬ: теоретически обосновать возможности повышения эффективности формирования экологического мышления и экологической культуры учащихся за счет использования цифровых технологий в образовательном процессе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в качестве материалов использованы научные работы по проблемам экологического образования, цифровой педагогики и виртуальных лабораторий; применялись методы теоретического анализа и контент-анализа педагогического опыта использования мультимедийных презентаций, симуляций и онлайн-платформ. Оценивались дидактические возможности моделирования экологических процессов и проведения виртуальных экспериментов.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: проведенный анализ показал, что цифровые технологии, позволяющие визуализировать экологические процессы и моделировать последствия загрязнения атмосферы, вырубки лесов и нерационального использования водных ресурсов, способствуют более глубокому осмыслению экологических проблем. Виртуальные лаборатории, онлайн-проекты и элементы геймификации повышают учебную мотивацию, развивают навыки анализа, критического и творческого мышления и формируют ответственное отношение к окружающей среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: системное внедрение цифровых технологий в экологическое образование является эффективным средством формирования экологического мышления и экологической культуры учащихся. Для этого важно расширять практику использования виртуальных лабораторий, симуляций и онлайн-экологических акций, а также развивать цифровую и эколого-педагогическую компетентность учителей.

Ключевые слова: экологическое мышление; цифровые технологии; экологическая культура; экологическое образование; виртуальная лаборатория; моделирование; мультимедиа.

Для цитирования: Атакулова.М.Н. Развитие экологического мышления за счет использования цифровых технологий в образовательном процессе.// Inter education & global study.2025. vol.3. №11(1). С. 39-45.

DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL THINKING THROUGH THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS

©Manzura N. Ataqulova¹✉

¹ Navoi State University, Navoi, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the global environmental crisis makes it essential to foster ecological thinking, environmental culture and a responsible attitude to nature in younger generations. Integrating digital technologies into biology and science lessons enables students to acquire environmental knowledge in a visual and interactive way.

AIM: the aim of the study is to theoretically substantiate how the use of digital technologies in the learning process can improve the development of students' ecological thinking and environmental culture.

MATERIALS AND METHODS: the research draws on scientific literature on environmental education, digital pedagogy and virtual laboratories, employing theoretical analysis and content analysis of teaching practices using multimedia presentations, simulations and online platforms. The didactic potential of modeling environmental processes and conducting virtual experiments was examined.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings show that digital technologies which visualize environmental processes and simulate the consequences of air pollution, deforestation and improper use of water resources help students to grasp the seriousness of ecological problems more deeply. Virtual laboratories, online projects and gamified tasks increase motivation, strengthen analytical, critical and creative thinking and foster a responsible attitude to the environment.

CONCLUSION: systematic integration of digital technologies into environmental education serves as an effective means of developing students' ecological thinking and environmental culture. This requires wider use of virtual laboratories, simulations and online environmental initiatives, as well as continuous development of teachers' digital and eco-pedagogical competences.

Keywords: ecological thinking; digital technologies; ecological culture; ecological education; virtual laboratory; simulation; multimedia.

For citation: Manzura.N. Ataqulova. (2025) 'Development of ecological thinking through the use of digital technologies in the educational process', Inter education & global study, vol.3. (11(1)), pp. 39-45. (In Uzbek).

Jahon miqiyosida va respublikamizda globallashayotgan bir sharoitda ekologik muammolar butun dunyo miqiyosida dolzarb masalaga aylangan. Atmosfera, gidrosfera va biosferaning ifloslanishi, iqlim o'zgarishi, o'rmonlarning kesilishi, tabiiy resurslarning kamayishi kabi omillar yosh avlodni ekologik madaniyatli va ongli shaxs sifatida tarbiyalash zaruratini kuchaytirmoqda.

Shu nuqtai nazardan, o'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish ta'lim tizimining ustuvor vazifalaridan biridir. Yurtimiz kelajagi yosh avlodlar qo'lida ekan, ularni har tomonlama yetuk, insonparvar, jamiyat va tabiat oldida mas'uliyatli shaxslar etib tarbiyalash eng ustuvor maqsadlarimizdan biridir. Mustaqilligimiz e'lon qilinganidan buyon o'tgan qisqa davr mobaynida xalqimiz va davlatimiz tarixida katta ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy o'zgarishlar yuz berdi. Ko'p asrlik beqiyos ma'naviy merosimiz tarixi madaniyatimiz din-tilimiz qayta qad rostladi. Barcha turdagi ta'lim muassasalarida yoshlarimiz qalbida milliy iftixor, ekologik madaniyatni tarkib toptirishga jiddiy ahamiyat berilmoqda. Bu borada ayniqsa biologiya, tabiatshunoslik tarbiyasining imkoniyati beqiyosdir.

Asosiy qism. So'nggi yillarda raqamli texnologiyalarning rivojlanishi ta'lim jarayoniga keng joriy qilinmoqda. Raqamli texnologiyalar ekologik bilimlarni yetkazishda qulaylik, ko'rgazmalilik va interaktivlikni ta'minlab, o'quvchilarning ekologik muammolarga nisbatan ongli munosabatini shakllantirishda samarali vosita sifatida xizmat qilmoqda. O'quvchilarning muayyan qismida atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat elementlari shakllanib kelayotgan bo'lsa-da, ular barqaror emas, ya'ni ayrim tengqurlari tomonidan sodir etilayotgan nojo'ya hatti-harakatlarni qat'iyat bilan qaytara olmaydi, aksariyat kichikintoylarda esa bunday munosabat hali tarkib topmagan. O'quvchilar ta'lim-tarbiyasiga qo'yiladigan davlat talablari, tabiat bilan tanishtirish dasturlari va ularga doir metodik tavsiyalarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabat tarbiyasiga da'vat etilgan bilim, ko'nikma va malakalar yetarlicha o'z ifodasini topmagan va o'qituvchilarning ekopedagogik mahorati zamonaviy talablar darajasida emas. O'quvchilarda atrof-muhitga mas'uliyatli munosabatni shakllantirish imkoniyatlari: tasavvurlarning nisbatan yuqori darajasi, atrof- muhit haqidagi axborotlarga qiziquvchanlik bilan qarash, atrof-muhitdagi ob'yektlar va hodisalarga hissiy javob berish qobiliyati mavjud O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda raqamli texnologiyalar o'quvchilarni ekologik muammolar bilan tanishtiradi, amaliy tadqiqotlarga yo'l ochadi, tushunchalarni vizualizatsiya qilish imkonini beradi va onlayn hamkorlikni rivojlantiradi. Bu texnologiyalar o'quvchilarni ekologik muammolarni tushunishga, ularga yechimlar izlashga va atrof-muhitni muhofaza qilishda faol ishtirok etishga undaydi.

Ekologik tafakkur – bu shaxsning atrof-muhitga nisbatan bilim, tushuncha va qadriyatlar tizimi bo'lib, u orqali inson o'z harakatlarini tabiatni saqlash va barqaror rivojlanish tamoyillari asosida rejalashtiradi. Ekologik madaniyat – shaxsning tabiat bilan uyg'un hayot kechirish, atrof-muhitni asrash va barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish bo'yicha bilim, qadriyat, ko'nikma va odatlarning tizimidir.

Atrof-muhitni saqlashga mas'uliyat.

Tabii resurslardan oqilona foydalanish.

Barqaror hayot tarzi va ekologik me'yorlarga amal qilish.

O'quvchilar va talabalar ekologik madaniyatni egallash orqali tabiiy muhitni hurmat qilish va muammolarga ongli yondashishni o'rganadilar.

Ekologik muammolarni vizualizatsiya qilish: Raqamli texnologiyalar, masalan,

virtual reality (VR) va augmented reality (AR) kabi vositalar orqali o'quvchilar ekologik muammolarning oqibatlarini jonli ko'rishlari mumkin. Bu ularda muammolarning jiddiyligini tushunishga va ularga nisbatan mas'uliyat hissini uyg'otishga yordam beradi.

=Amaliy tadqiqotlar va simulyatsiyalar: Raqamli simulyatsiyalar (masalan, iqlim o'zgarishini modellashtirish) va onlayn tajribalar orqali o'quvchilar turli ekologik vaziyatlarni o'rganishlari va muammolarni hal qilish bo'yicha o'z harakatlarining oqibatlarini kuzatishlari mumkin.

=Axborotga kirish va tahlil qilish: Internet va onlayn platformalar orqali o'quvchilar ekologik ma'lumotlarga kengroq kirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu ularga muammolarni chuqurroq tahlil qilish, turli manbalardan ma'lumot to'plash va ekologik tendensiyalarni aniqlashga yordam beradi [1].

-Onlayn hamkorlik va fikr almashish: Raqamli platformalar o'quvchilarga ekologik muammolar bo'yicha boshqa o'quvchilar, o'qituvchilar va ekspertlar bilan hamkorlik qilish, o'z g'oyalarini baham ko'rish va birgalikda yechimlar izlash imkonini beradi.

-Ekologik faollikka undash: Raqamli o'yinlar, mobil ilovalar va ijtimoiy tarmoqlar orqali o'quvchilarni ekologik faollikka jalb qilish mumkin. Masalan, yashil turmush tarzi odatlariga rioya qilishni rag'batlantiruvchi o'yinlar yoki ekologik loyihalarga hissa qo'shishga chaqiruvchi platformalar[3]. Ekologik tafakkur — bu insonning tabiatga nisbatan ongli munosabati, ekologik muammolarni anglash va ularni bartaraf etishda mas'uliyatli qarorlar qabul qilish qobiliyatidir.

O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish orqali:

- atrof-muhitni muhofaza qilishga oid bilim va ko'nikmalar hosil qilinadi;
- ekologik qadriyatlar shakllanadi;
- ekologik muammolarga ijodiy yondashish imkoniyati vujudga keladi.

Raqamli texnologiyalarning o'quv jarayonidagi roli. Raqamli texnologiyalar ekologik ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagi imkoniyatlarni beradi:

Multimedia taqdimotlari – ekologik jarayonlarni ko'rgazmali tasvirlash imkonini beradi.

Virtual laboratoriyalar – o'quvchilarga tajribalarni xavfsiz muhitda o'tkazish imkonini yaratadi.

Onlayn platformalar – ekologik masalalar bo'yicha bilimlarni keng ommaga yetkazadi.

Mobil ilovalar – ekologik savodxonlikni mustaqil ravishda rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ekologik jarayonlarni raqamli modellashtirish. O'quvchilar ekologik muammolarni to'g'ridan-to'g'ri amaliyotda kuzatish imkoniyatiga ega bo'lmasligi mumkin. Shu bois raqamli texnologiyalar yordamida quyidagilar amalga oshiriladi:

- atmosfera ifloslanishi oqibatlarini simulyatsiya qilish;
- =o'rmonlarning kamayishi va cho'llanish jarayonini modellashtirish;
- suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish oqibatlarini 3D grafikalar orqali ko'rsatish[5].

Bu kabi tajribalar o'quvchilarning ekologik ongini chuqurlashtirib, ekologik mas'uliyatini oshiradi.

Ekologik qadriyatlarni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'zni. Virtual sayohatlar orqali milliy tabiat bog'lari, qo'riqxonalar va ekologik obyektlar bilan tanishish;

- Onlayn ekologik aksiyalarda ishtirok etish (masalan, "Bir kun elektrsiz", "Plastiksiz hayot", "Yashil maktab" tashabbuslari);

- 3D vizualizatsiya yordamida o'quvchilarda tabiatga mehr-muhabbat uyg'otish.

Raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish natijasida o'quvchilarda:

ekologik muammolarni tahlil qilish qobiliyati;

tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalari;

tabiatga nisbatan mas'uliyat va ehtirom hissi;

ekologik madaniyat va savodxonlik shakllanadi.

O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirish ta'lim jarayonining eng muhim vazifalaridan biridir. Bu jarayonda raqamli texnologiyalardan foydalanish o'quvchilarning ekologik bilimlarini chuqurlashtiradi, ekologik qadriyatlarni singdiradi va ularni tabiatga nisbatan mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qiladi[4]. Shu bois raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki ekologik muammolarni hal etishda ongli va faol yosh avlodni tarbiyalash uchun mustahkam zamin yaratadi. Umumta'lim maktablarida biologiya, tabiatshunoslik fanlaridan bilim berishda, ko'nikma va malakalarni shakllantirishda xilma-xil zamonaviy metod, usullardan foydalanish yuqori natija beradi. Ayniqsa, darslarni interfaol usullarda tashkil etish, integrasion ta'lim texnologiyalardan foydalanish o'qituvchidan ko'p mehnat talab qilsa-da, o'quvchilarni aniq, tez, lo'nda javob berish hamda mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirib, ijodiy faoliyatga yo'naltiradi[6].

Xulosa. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda yangi va samarali vosita hisoblanadi, bu ularga dunyoni ko'proq tushunishga, atrof-muhitga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishga va kelajakda ekologik muammolarni hal qilishga qodir bo'lgan fuqarolarni tarbiyalashga xizmat qiladi. Raqamli texnologiyalar o'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Ular yordamida ekologik jarayonlar va hodisalarni vizual va interaktiv tarzda kuzatish, murakkab tushunchalarni tushunish va tahlil qilish osonlashadi. Virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, VR/AR ilovalar va onlayn platformalar o'quvchilarga amaliy tajriba orttirish, ekologik muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirish va barqaror qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Shuningdek, raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilar motivatsiya va qiziqishni oshiradi, ekologik bilimlarni mustahkamlashga, guruhli va loyiha asosidagi ishlarda faol ishtirok etishga rag'batlantiradi. Natijada, ular tabiatga hurmat, mas'uliyat va ekologik ongini mustahkam egallaydilar. Umuman olganda, raqamli texnologiyalar ekologik tafakkurni rivojlantirish jarayonini samarali, qiziqarli va amaliy jihatdan boyitadi, bu esa o'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirishning asosiy vositasi sifatida qaraladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Axmedov, A. (2021). Ekologik ta'lim va tarbiya nazariyasi. Toshkent: Fan va texnologiya.
2. Karimova, N. (2022). "Raqamli texnologiyalar asosida ekologik ta'lim samaradorligini oshirish masalalari". Ta'lim taraqqiyoti jurnali, №3, 45–52-betlar.
3. Yo'ldoshev, M. (2020). Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish. Toshkent: Universitet nashriyoti.
4. Qodirova, D. (2023). "O'quvchilarda ekologik tafakkurni shakllantirishda interaktiv usullardan foydalanish". Pedagogika va psixologiya jurnali, №2, 67–74-betlar.
5. Meadows, D.H., Randers, J., & Meadows, D.L. (2004). Limits to Growth: The 30-Year Update. Chelsea Green Publishing.
6. Tilovov, S. (2021). "Ta'lim jarayonida virtual laboratoriyalardan foydalanishning afzalliklari". Innovatsion ta'lim jurnali, №1, 88–95-betlar.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Ataqulova Manzura Nematovna**, dotsent [Атакулова Манзура Нематовна, доцент], [Ataqulova Manzura Nematovna, associate professor]; manzil: O'zbekiston, Navoiy shahri, Ibn Sino 45, [адрес: Узбекистан, г. Навои, Ибн Сино 45], [address: Uzbekistan, Navoi, Ibn Sino 45]